

निर्धनता का अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा पर प्रभाव- एक अध्ययन

प्रियंका प्रिया¹ डॉ० विश्वनाथ झा²

¹शोधार्थी, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

²पूर्व प्रधानाचार्य सह अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालय, दरभंगा

सारांश:-

भारत में महिलाएं समाज के अधिक वर्चस्व वाले और उत्पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और उम्र भर उनकी उपेक्षा की जाती रही है। समाज में महिलाओं की स्थिति विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। इन कारकों में रोजगार, शिक्षा, आय आदि शामिल हैं। भारत में महिला शिक्षा समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बावजूद अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा का बहुत अभाव है। यह अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारक निर्धनता एवं जागरूकता को माना गया है। जिस कारण अनुसूचित जाति की महिलाएं शिक्षा से वंचित रहने को विवश हो जाती है। प्रस्तुत आलेख में अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है एवं उसपर निर्धनता का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द:- शिक्षा, निर्धनता, उत्थान, सामाजिक, आर्थिक, आदि।

परिचय:

शिक्षा का सीधा संबंध व्यक्ति और समाज के विकास से है। यह आर्थिक विकास और सामाजिक स्वतंत्रता दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा न केवल संस्कृति के प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा क्यों जरूरी है? डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि "शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निडर बनाती है, उसे एकता का पाठ पढ़ाती है, उसे अपने अधिकारों से अवगत कराती है, और उन अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है।" महिलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है ताकि समान व्यवहार किया जा सके और समाज में पुरुषों के समान अवसर प्रदान किए जा सकें। यदि एक महिला को शिक्षित किया जाता, तो वह सभी अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम होती और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों की केंद्रबिंदु होती। भारत में, महिलाओं की स्थिति जाति से जाति, वर्ग से वर्ग, धर्म से धर्म, संस्कृति से संस्कृति आदि में भिन्न होती है। शिक्षा आवश्यक ज्ञान, सीखने और कौशल प्रदान करती है जो व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को परिवार के साथ-साथ समाज में आदर्श रूप से संचालित करने में सक्षम बनाती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को समाज में प्रगति और विकास के संकेत के रूप में देखा जाता है और यह उस समाज के कुशल कामकाज में भी योगदान देता है।

महिलाओं के लिए शिक्षा आवश्यक है ताकि वे समानता प्राप्त कर सकें। मूल्य परिवर्तन के लिए यह एक पूर्व-आवश्यकता है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन के बिना सामाजिक

उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सामाजिक कानूनों ने उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए हैं, लेकिन केवल उन्हें अधिकार देने से वे इन अधिकारों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। कानून उन्हें चुनाव में वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पदों पर बैठने का अधिकार दे सकता है, लेकिन यह उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह मुख्य रूप से शिक्षा की कमी के कारण है, जिसने उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं और मूल्यों से चिपका दिया है। साहस की कमी उन्हें साहसिक कदम उठाने से रोकती है। शिक्षा उन्हें उदार और व्यापक सोच देगी और उनके दृष्टिकोण, मूल्यों और भूमिका की धारणाओं को बदल देगी।

शिक्षा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली तत्व है जो समाज में मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। हाल के वर्षों में भारत में बहुत कम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। उन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने छुआछूत और भेदभाव का अभिशाप झेला है। उन्हें जमीन और यहां तक कि पानी तक की पहुंच से वंचित कर दिया गया। पहले के समय में शिक्षण संस्थानों में भी छुआछूत और जाति व्यवस्था का प्रचलन था। भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं की निम्न शैक्षिक स्थिति असमान शैक्षिक अवसरों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न जाति-आधारित भेदभाव के कारण थी। यद्यपि भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान हैं, फिर भी उनकी शैक्षिक स्थिति पहले की तरह ही बनी हुई है। इस प्रकार, जबरदस्त प्रगति के बावजूद, अनुसूचित जाति की महिलाएं अभी भी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों की परिधि में हैं। समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि सदियों से उनकी अशिक्षा और

सामाजिक पिछड़ेपन का उपयोग उनके उत्पीड़न, अपमान और आर्थिक शोषण के लिए किया जाता रहा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बहिष्करण और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा के स्तर और साक्षरता दर के बीच अन्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण अंतर है।

साक्षरता समाज में किसी भी समूह की शैक्षिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। यह अन्य विकासात्मक संकेतकों से भी संबंधित है। भारत में, कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 1951 में 16.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65.2 प्रतिशत हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत बताई गई है और समय-समय पर इसमें वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के लिए साक्षरता दर 1961 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 1981 के दौरान 39.61 प्रतिशत और 2001 के दौरान 62.18 प्रतिशत हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत बताई गई है और यह भी 2019-19 से बढ़ गई है। समय-समय पर। भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर 2001 में लगभग 42 प्रतिशत थी और 2011 में बढ़कर 56.5 प्रतिशत हो गई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में पिछले दो से तीन दशकों में काफी बदलाव देखा गया है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा पर निर्धनता का प्रभाव:-

गरीबी को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास में बाधा माना जाता है। वर्तमान विश्व में गरीबी उन्मूलन में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। गरीबी और उससे जुड़े नुकसान बच्चों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। बचपन के चरण के दौरान प्राथमिक पहलू शिक्षा का अधिग्रहण है। जो बच्चे गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं वे शैक्षिक अवसरों और शैक्षिक परिणामों दोनों को प्रभावित करते हैं जो वे शायद अनुभव करेंगे। निर्धनता को शिक्षा ग्रहण करने के राह में सबसे बड़ा बाधा माना गया है। अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, जिस कारण शिक्षा के बजाय बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक है, जहां अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा की व्यापक कमी है। इसका मुख्य कारण उसके परिवार के आर्थिक स्थिति है। निर्धनता के कारण बच्चों को विशेषकर लड़कियों को स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं, कुछ मामले में अनुसूचित जाति स्कूल जाने को आज भी समय की बर्बादी ही मानते हैं। चूंकि निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण

करना उनको मुश्किल लगता है, जबकि बचपन से मजदूरी करने पर एक कुशल श्रमिक बनने की बात कही जाती है। बच्चों के मजदूरी से परिवार का भरण-पोषण ठीक ढंग से हो पाता है।

गरीब परिवारों के बच्चे, जिनके पास बुनियादी संसाधनों और जरूरतों की कमी है, असुरक्षित और प्रदूषित पड़ोस में रहते हैं और सीखने के माहौल से वंचित हैं। गरीबी का व्यक्तियों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बढ़ते मानकीकरण, अकुशलता और शिक्षकों के काम पर नियंत्रण को छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में देखा जाता है, जो गरीबी और सामाजिक नुकसान के कारण कई अभावों से गुजरे हैं।

सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू करने के बावजूद अनुसूचित जाति के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण जागरूकता का अभाव है। सरकार के योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिलना भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिस कारण अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग शिक्षा से दूर रहने को विवश है।

शिक्षा के महत्व के बारे में गरीबों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्तमान युग में नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। ऐसे विज्ञापन हैं जो शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं, दावा करते हैं कि जब नागरिक शिक्षित होंगे, तो देश प्रगति करेगा। चाहे कोई व्यक्ति कम शिक्षित हो या उच्च शिक्षित या पढ़ने, लिखने और अंकगणित के बुनियादी साक्षरता कौशल के पास हो, शिक्षा व्यक्तियों को एक कुशल जीवन जीने में सक्षम बनाती है, बशर्ते इसका उपयोग कुशल तरीके से किया जाए। गरीबी की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझते हैं; वे अपने रहने की स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और आमतौर पर निर्माण श्रमिकों, मजदूरों, बढई, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, ड्राइवर, या रसोइया जैसी नौकरियां प्राप्त करते हैं, और महिलाएं आमतौर पर रसोइयों, छोटे बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करने वालों के रूप में कार्यरत होती हैं, और घरेलू सहायक। वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलेगी और वे अपने कौशल में सुधार कर सकेंगे।

निष्कर्ष:-

भारत में अनुसूचित जातियां समाज में सबसे पिछड़े और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान आलेख में इस बात पर चर्चा की गई है कि साक्षरता और उन्हें प्रदान की जाने वाली योजनाओं तक पहुंच के विभिन्न मानव विकास संकेतकों के मामले में अनुसूचित जाति किस तरह पीछे है। वे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक

संकेतकों में सबसे नीचे हैं और हर क्षेत्र में उनका आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण किया जाता है। यह जानकर भारत सरकार ने उनके उत्थान के लिए विभिन्न सकारात्मक कार्रवाई और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को अपनाया है। अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और इस वंचित समूह की स्थितियों में सुधार हुआ है। लेकिन, विभिन्न प्रावधान कभी-कभी एक मिथक बन जाते हैं कि उन्हें अज्ञानता के कारण और कभी-कभी जाति या नस्ल जैसी सामाजिक सीमाओं के कारण इन प्रावधानों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालांकि, अनुसूचित जातियों के मानव विकास की स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए, विकास संगठनों को प्रोत्साहन के विभिन्न स्तरों का पता लगाने और भारत में राष्ट्रीय सामाजिक समानता का पीछा करना जारी रखना चाहिए।

शिक्षा के अवसर जो समाज द्वारा गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, स्कूलों तक पहुंच और उचित बुनियादी ढांचे, योग्य, कुशल और कुशल शिक्षकों और सुखद सीखने के माहौल वाले स्कूलों के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के मामले में अपर्याप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन सीमित है और इसे सीमांत के रूप में देखा जा सकता है, जबकि राज्य की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों के बीच शिक्षा की सुविधा के लिए, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं, रचनात्मक गतिविधियों, निर्देशात्मक रणनीतियों और स्कूलों के भीतर उचित शिक्षण और सीखने के तरीकों का प्रावधान करना आवश्यक है, ताकि वे सीखने के प्रति प्रेरित महसूस करें।

संदर्भ सूची:-

1. डेका, नबनिता। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज (आईआरजेआईएमएस), II (VI), 2016, 64-69, रौता डेवलपमेंट ब्लॉक के विशेष संदर्भ में उदलगुरी जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की शैक्षिक स्थिति पर एक अध्ययन।
2. हेंडे, लता दिगंबर। भारत में अनुसूचित जाति और उच्च शिक्षा परिदृश्य का एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस एंड रिसर्च, 4(11), 2017।
3. नजीमुद्दीन, एस.के., "सोशल मोबिलिटी एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, 3(7), 2015।
4. आहूजा, राम। भारत में समाज: अवधारणाएं, सिद्धांत और हालिया रुझान नई दिल्ली: रावत प्रकाशन, 1999।
5. भारतीय समाज में देसाई, नीरा और उषा ठक्कर महिला नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 2001।
6. राव, सी.एन.एस. सोशियोलॉजी: प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी विथ एन इंटीरोडक्शन टू सोशल थॉट नई दिल्ली: एस. चंद एंड कंपनी लिमिटेड, 1990।